

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Бобобекова Хулкар Расулбердиевна¹, Нуруллаева Малика Хушнудовна²

Научный руководитель: Самаркандский филиал ТУИТ, студент
2-курса Самаркандского филиала ТУИТ,
forever—2@mail.ru, malikanurullayeva01@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6344920>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 15 февраля 2022 г
Утверждено: 25 февраля 2022 г
Опубликовано: 27 февраля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Дистанционное обучение, психологически комфортной, информационные технологии

АННОТАЦИЯ

На самом деле большинство абитуриентов, выбравших дистанционное обучение, — это те, кто не хочет бросать работу, а хочет получить образование. В онлайн-образовании вы можете заниматься по выходным, когда возвращаетесь с работы или даже посреди ночи. Конечно, недостатки дистанционного обучения также значительны. Мы обсудим это в этой статье.

Дистанционное обучение — это метод дистанционного обучения, при котором учитель и ученик или ученик физически находятся в разных местах. Дистанционное обучение (ДО) — образовательный процесс с применением технологий, обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на расстоянии, без непосредственного контакта. Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфическими средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные технологии в

дистанционном обучении являются ведущим средством

В XXI веке перспективным является интерактивное взаимодействие с учащимся посредством информационных коммуникационных сетей, из которых массово выделяется среда интернет-пользователей. В 2003 году инициативная группа ADL начала разработку стандарта дистанционного интерактивного обучения SCORM, который предполагает широкое применение интернет-технологий. Введение стандартов способствует как углублению требований к составу дистанционного обучения, так и требований к программному обеспечению.

Основная часть учебного материала подается с использованием различных технологий. В 1969 году в Великобритании был открыт первый в мире университет дистанционного

образования — Открытый Университет Великобритании, он был назван так, чтобы показать его доступность за счёт невысокой цены и отсутствия необходимости часто посещать аудиторные занятия. В 1979 году впервые в истории дистанционного образования в Китае вуз начал взаимодействовать со студентами посредством радио- и телепередач (позднее широкое распространение получили аудиокассеты). Двусторонние взаимные очные консультации проводились в форме краткосрочных курсов и заочной формы. Сегодня помимо печатных и медийных рассылок все чаще используются современные компьютерные технологии: аудио/видеоконференции, E-Learning, онлайн-обучение, интернет-конференции, интернет-трансляции. Эти технологии позволяют учащимся проходить тесты, сдавать экзамены в режиме реального времени вместе с учителями, где бы они ни находились. Получить информацию дистанционно могут разные люди разного возраста и физических возможностей. Обладая высокой степенью самостоятельности, студенты могут связаться с преподавателем практически в любое время.

Плюсы и минусы дистанционного обучения:

1. Преимущество данного метода обучения в том, что оно проводится в психологически комфортной, знакомой обстановке, в индивидуальном темпе;
2. Недостатком является высокая вероятность отвлечения внимания. Нет учителей для живого общения и одноклассников, которым постоянно напоминают о предстоящих заданиях. Если вы хотите успешно пройти курс дистанционного обучения, вам нужно быть усердным и внимательным;
3. Преимущество в том, что вы экономите деньги. Уровень дистанционного

обучения (онлайн или иным образом) по любой программе может быть намного дешевле, чем обычная плата в учебных центрах. Онлайн-обучение — лучший способ для студентов, которые ищут экономичные варианты;

4. Недостатком является Потеря сети. Самым большим врагом онлайн-обучения является медленная работа или отключение этих интернет-провайдеров. В этом случае у абитуриента гасится желание учиться или он становится нервным.
5. Преимущество в том, что студенты могут комфортно учиться у себя дома или в офисе из любой точки мира. Чтобы начать обучение, у вас должен быть компьютер, подключенный к Интернету. То, что нет необходимости каждый день посещать учебное заведение, безусловно, является плюсом для людей с ограниченными возможностями, тех, кто живет в тюрьмах, где сложно отбывать наказание, и родителей маленьких детей.
6. Недостатком является, практически весь учебный материал студент-дистанционник осваивает самостоятельно. Это требует сильной воли, ответственности и самоконтроля. Не каждый сможет поддерживать нужный темп тренировок без внешнего контроля.
7. И самый главный недостаток-преподавание специальностей, предполагающих большое количество практических занятий, становится затруднительным на расстоянии. Даже самые современные тренажеры не заменяют «живую» практику для будущих врачей или учителей.
8. Одним из недостатков дистанционного обучения является то, что живое общение между учеником и преподавателем прерывается. Также есть ряд проблем с плохим качеством интернета. Не все студенты обладают навыками работы над собой, что

привело к увеличению дублирования заданий. В классе учитель влияет на голос ученика, выражение лица, доброту и гнев. Вся аудитория с волнением читает отрывок из произведения. Иногда ученик слышит рассказ, сказку или историю от учителя, которых он никогда не встречал в книге. Всего этого нет в дистанционном обучении.

В 2019 году пандемия COVID-19 привела к временному закрытию большого количества школ по всему миру. Многие школы перешли на дистанционное онлайн-обучение с помощью таких платформ, как Zoom, Cisco.Webex, Google.Classroom, Microsoft Teams, и Edgenuity.

«Я не доверяю институтам и университетам, — сказал американский

мыслитель Рэй Брэдбери. Сегодня самое время признать, что он был прав, когда сказал: «Я доверяю библиотекам». Потому что в то время, когда весь мир находится на карантине из-за пандемии, многие страны воспользовались дистанционным образованием. Особенно мы. И, конечно же, в этой среде ученикам приходится работать над собой и пользоваться онлайн-библиотеками.

В заключении я хочу сказать:

Независимо от того, какую форму обучения вы выберете, все это поможет вам получить идеальное образование. Конечно, в первую очередь, если студенты и абитуриенты заинтересованы и хотят учиться, они будут учиться без причины, будь то онлайн или офлайн.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://prep.uz/news/onlayntalim/masofaviy-ta-limning-afzalliklari-va-kamchiliklari>
2. <https://monster-evo.ru/uz/bystro/chto-takoe-distancionnoe-obuchenie-distancionnaya-forma/>
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
4. <https://zarnews.uz/uz/post/masofaviy-talim-saboq-xulosa-reja>